

O planejamento público estadual de longo prazo como manifestação de ESG na agenda governamental no Brasil

Jerônimo Santos Lima

Universidade de São Paulo, Brasil

E-mail: jeronimolima@usp.br

Flávio Henrique Silva Maria

Universidade de São Paulo, Brasil

flaviomaria@usp.br

Ivan Trizi Amorim

ivan.trizi@gmail.com

Universidade de São Paulo, Brasil

Fernando de Souza Coelho

Universidade de São Paulo, Brasil

E-mail: fernandocoelho@usp.br

Refletindo sobre o planejamento governamental no Brasil, seja na administração pública federal, seja nos governos subnacionais – estados e municípios –, completamos em 2024, à luz da Constituição Federal de 1988, uma trajetória de 35 anos de institucionalização de instrumentos de médio prazo como o plano plurianual (PPA) e alguns planos setoriais de políticas públicas que, mormente, têm um horizonte temporal de 10 anos, como os planos nacional, estadual e municipal de educação e o plano diretor de ordenamento territorial. Mesmo com uma miríade de normas, tentativas e experiências de planejamento de longo prazo na federação brasileira desde a redemocratização, o fato é que tal prática permanece em um estágio incipiente e apresenta um alcance restrito a alguns entes. Várias são interpretações da literatura nacional de gestão e políticas públicas para esse fenômeno, a saber: a recenticidade da nossa democracia que, naturalmente, limita uma visão mais alargada no setor público diante da tônica do imediatismo; a nossa tradição de formulação de políticas de governo em detrimento de políticas de Estado; a tipicidade da descontinuidade administrativa oriunda dos processos de alternância de poder; e, de alguma maneira, o ceticismo em relação à função de planejamento público e à sua insuficiente capacidade administrativa – se, recorrentemente, políticos e burocratas desacreditam no próprio PPA (4 anos), como alongar os prazos dos planos estatais? Neste diapasão, o trabalho derivado deste resumo joga luz nesta temática sob o pressuposto de que o referencial de ESG nos governos e nas organizações públicas do país demanda uma agenda de planejamento público de longo prazo (PPLP). Para tal, o artigo tem cinco seções, quais sejam: uma introdução com a operacionalização do conceito de PPLP no setor público brasileiro baseado na nossa realidade e cotejado com as boas práticas internacionais; uma revisão da literatura com uma retrospectiva do rol de PPLP na administração pública nacional durante o século XX; uma descrição e análise panorâmica de iniciativas estaduais de PPLP nos tempos correntes que manifestam o ESG na agenda governamental; e, por fim, à guisa de conclusão, a apresentação de um *front* de pesquisa sobre o tema e de implicações gerenciais em prol da adoção do PPLP com base nos fundamentos de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e governança.

Palavras-chave: Planejamento Público de Longo Prazo (PPLP); Estados-membros; ESG; Brasil.

1. Introdução

O planejamento governamental brasileiro tem evoluído ao longo dos últimos anos, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual normatizou os instrumentos de planejamento e orçamento nos curto e médio prazos por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA), completando uma trajetória de 35 anos de institucionalização de tais instrumentos (REZENDE, 2010).

Entretanto, apesar da existência de diversas tentativas, experiências e normatizações desde o processo de pós-redemocratização, o planejamento público de longo prazo brasileiro encontra-se numa fase ainda iniciante, especialmente se comparado aos demais instrumentos de planejamento mencionados (CANO, 2013).

Isso ocorre, segundo a literatura regente, porque o Brasil ainda é uma democracia recente, o que limita uma visão alargada de planejamento. Outras questões como a prevalência de políticas de governo em detrimento de políticas de Estado, as ordinárias descontinuidades administrativas e legislativas, a desvalorização da função planejamento e a deficiente institucionalização de práticas de transição de governos também confirmam esta afirmação (CANDEAS, 2015; DE TONI, 2009).

Nesse sentido, este trabalho visa iluminar a importância de práticas de ESG (*Environmental, Social and Governance*), sobretudo quanto aos aspectos de governança pública antecipatória, propondo explorar de que modo a agenda de planejamento público de longo prazo nos estados-membros tem evoluído nos últimos anos.

Especificamente, objetiva-se propor uma operacionalização conceitual de PPLP, apresentar uma revisão de literatura e explorar as práticas de planejamento dos entes estaduais de longo prazo numa perspectiva de ESG, notadamente numa delimitação que vai desde a redemocratização até os tempos correntes.

Tal análise é relevante porque o papel dos estados-membros brasileiros tem sido cada vez mais estratégico frente às demandas complexas da realidade brasileira, o que exige pesquisar as práticas de planejamento de longo prazo em tais entes federados, bem como entender de que modo elas se relacionam como práticas de ESG (CARDOSO JÚNIOR., 2011; PARES E VALLE, 2006).

Para isso, após esta introdução, o artigo apresenta quatro seções conforme a seguir: a primeira operacionaliza o conceito de PPLP no setor público brasileiro e coteja algumas experiências internacionais. A segunda realiza uma revisão da literatura, oferecendo uma retrospectiva dos PPLPs na administração pública ao longo do século XX. Por sua vez, a terceira explicita uma descrição e análise de iniciativas estaduais contemporâneas de PPLP que manifestam o ESG; e, finalmente, a quarta, como conclusão, sugere uma agenda de pesquisa futura e traz implicações gerenciais em prol da adoção do PPLP fundamentado em princípios de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e governança.

2. Metodologia

Com vistas a reunir literatura base sobre o planejamento público de longo prazo, ESG e suas relações com os estados-membros brasileiros, foi realizada uma revisão narrativa. Esse método é considerado a base da produção científica. Além disso, é conceituado como “publicações amplas apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou 'estado da arte' de um determinado assunto, do ponto de vista teórico ou conceitual” (Rother, 2007, p. 1).

Dessa forma, foram considerados para a análise deste trabalho, a leitura de artigos científicos selecionados das bases de dados do *Google Scholar*, *Web of Science*, revistas

científicas nas áreas de gestão e políticas públicas e *think tanks*; além de normativos, decisões jurisprudenciais e relatórios de cenários futuros coletados de sítios oficiais, substancialmente dos estados-membros brasileiros.

Quanto aos critérios de busca, foram aplicadas as seguintes palavras-chave com operadores booleanos (AND, OR): “planejamento de longo prazo”, “planejamento estratégico”, “*environmental, social and governance*”, “planejamento e ambiental, social e governança”, “planejamento sustentável”, “planejamento nos estados”, “planejamento estadual”, “planejamento estratégico estadual”. Ademais, foi feita uma pesquisa estilo amostragem “bola-de-neve” para localizar os artigos mais citados a partir das referências bibliográficas daqueles encontrados. Não foram realizadas revisão por pares nem análises estatísticas.

Quanto aos dados que serão apresentados especificamente sobre as constituições estaduais, tal pesquisa baseou-se na Teoria Fundamentada em Dados - TFD - (*Grounded Theory*). A TFD, criada por Glaser e Strauss (1967), exige que o pesquisador parta dos dados para possíveis conclusões. Ele só tem claras as questões sobre a coleta inicial dos dados. Os dados, então, revelarão as necessidades de novas coletas, conforme o caso. Assim, os dados coletados são analisados linha por linha e cada incidente é codificado por meio de um rótulo ou código. A partir disso, tais códigos passam por uma categorização sistemática. Junto à codificação, o pesquisador cria um memorando destinado às anotações sobre questões relevantes e ideias da pesquisa (CASSIANI; ALMEIDA, 1999; DE MEDEIROS; DOS SANTOS; ERDMANN, 2020).

Para a realização da coleta de dados deste estágio da pesquisa, utilizou-se o *software* Obsidian, o qual permitiu a criação das categorias, sua sistematização e análise de relações. Para tanto, todos os documentos normativos coletados foram inseridos no Obsidian em arquivos específicos para leitura.

Quanto ao procedimento de coleta e leitura das constituições, tendo em vista a constatação de saturação teórica, o grande volume de documentos coletados e o tempo necessário para cumprir o cronograma desta pesquisa, decidiu-se ler doze constituições estaduais somente quando elas apresentavam artigos específicos sobre “planejamento do desenvolvimento integrado” ou semelhante, numa perspectiva de longo prazo.

Sobre os demais aspectos coletados, optou-se por realizar uma amostragem estratificada, a fim de capturar as variações das cinco regiões brasileiras, de sorte a possibilitar a representatividade e a diversidade necessárias para a compreensão mais abrangente de PPLP ao nível normativo no país, bem como manter a estratégia e eficiência da pesquisa.

Em razão dessas escolhas, analisaram-se doze constituições estaduais. Na região Norte: Acre, Amazonas e Amapá; na Região Nordeste: Ceará, Bahia e Alagoas; Na região Centro-Oeste: Distrito Federal e Mato Grosso; na Região Sudeste: Espírito Santo e Minas Gerais e, por fim, na Região Sul: Paraná e Rio Grande do Sul. A seguir, detalham-se os resultados e discussões.

3. Resultados e Discussão

Uma das acepções clássicas do planejamento público na tradição latino-americana compreende essa função administrativa como um cálculo que precede e preside a ação (MATUS, 1991). Essa capacidade de preceder a ação futura, especialmente em relação àquela mais distante, é renegada a segundo plano quando o assunto é planejar em governos, seja porque, em muitos casos, a função planejamento na totalidade já o é, seja porque parte dos agentes políticos e planejadores públicos não vê o valor da estratégia, não a compreende ou não tem a maturidade necessária para aguardar os seus resultados que, em regra, não são imediatos

(CANO, 2019; CANDEAS, 2015; CARDOSO JÚNIOR., 2011; MELO, 2011; OLIVEIRA, 2006; REZENDE, 2010).

O Brasil apresenta uma série de desafios quando o assunto é planejamento público de longo prazo (PPLP). O primeiro deles trata da visão “curtoprazista” de planejamento, situação em que os incentivos apresentados institucionalmente garantem apenas um planejamento para curtos e médios prazos, vinculados a legislaturas específicas e a resultados políticos instantâneos ou quase instantâneos (CANDEAS, 2015; DE TONI, 2009; PIRES E VALLE, 2006).

Passou-se o tempo em que se poderia analisar uma organização pública como um sistema fechado, protegido contra as demandas externas, tendo como premissa a estabilidade e a linearidade seguras de futuro quando da formulação de políticas públicas, devendo-se perceber que, frente a recorrentes cenários complexos, a valorização de uma abordagem contemporânea de Estado-Rede se faz cada vez mais premente (COELHO, 2012; CONTEH, 2014; VAZ, 2009).

Nesse sentido, planejar em governos autocráticos, com sistemas fechados, é diferente se comparado ao de desenvolver estratégias em sistemas mais abertos e em rede, como tendem a ser os democráticos. Nos primeiros, as decisões são tomadas sem abertura para diálogo social e político; enquanto, nos segundos, há uma necessidade constante de *accountability* e responsividade (CARDOSO, JÚNIOR. 2011; DE TONI, 2009; PIRES, AMARAL, SANTOS, 2014; REZENDE, 2010).

A partir desse contexto, percebe-se que, especialmente quanto aos planejamentos governamentais elaborados em períodos autoritários, houve um destaque ao tecnicismo, conduzido por burocratas e economistas, numa visão de cima para baixo, com poucos aspectos voltados para a sua construção política e social baseada na participação cidadã. Algo que comumente tem se denominado de planejamento tradicional normativo (DE TONI, 2016, HUERTAS, 1996; OLIVEIRA, 2006).

Além dessa questão, novos desafios exsurtem em uma democracia, como, por exemplo, os relacionados a descontinuidades legislativas, à descrença por parte de atores políticos quanto à importância da função planejamento como uma política de gestão pública relevante, principalmente por valorizarem ganhos políticos mais imediatistas (CARDOSO JÚNIOR, 2011).

No contexto em que o Brasil ainda se apresenta como uma democracia recente, novos desafios de planejamentos mais alargados ainda aparecem, como uma imprescindível aprendizagem social focada em demandas que não irão reverter em benefícios políticos e sociais instantâneos, além da essencial busca pelo diálogo para a construção conjunta dos objetivos estratégicos a serem perseguidos em sociedade, demandando uma capacidade mais aprimorada de interlocução entre diferentes instituições e atores. Tais fatores que demonstram a complexidade de planejar a longo prazo em governos democráticos (ALMEIDA, 2006; CARDOSO JÚNIOR, 2011; CEPIKU, 2014; PIRES; AMARAL; SANTOS, 2014).

Sob tal perspectiva, se planejar é um exercício de poder, é essencial considerar o Estado como um ator coordenador (mas não centralizador) do desenvolvimento nacional equilibrado (CARDOSO JÚNIOR, 2017; INGELSTAM, 1987). Assim, compete ao Estado a função de garantir as atividades que não são interessantes para o mercado. É o Estado, por exemplo, que realiza os primeiros investimentos em inovações de alto risco, de retorno incerto e de longo prazo, demandando uma maior capacidade estatal dinâmica e antecipatória (CASTRO; 2023; MAZZUCATO, 2014).

Em relação à promoção de capacidade e capacitações estatais, ainda não há, por exemplo, uma lei nacional de planejamento de longo prazo no país, conquanto tenham existido tentativas de se desenvolver uma política nacional de estratégias de longo prazo, como são os exemplos de cenários prospectivos nacionais: Brasil 2020, de 1998; Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, de 1999; Brasil 3 Tempos, de 2004; Brasil 2022, de 2010; Brasil

2025, de 2017; Estratégia Nacional e Desenvolvimento Econômico e Social, de 2018 e Estratégia Federal de Longo Prazo (2020-2031), de 2020, dentre outros.

Ivan Trizi Amorim (2021) menciona uma ausência de institucionalização de planejamento público a longo prazo no país, prejudicando o direcionamento estratégico, tornando-o fragmentado. Ele comprovou que os órgãos técnicos e de controle vêm exigindo normatizações sobre essa questão. Nesta pesquisa, foram encontrados 16 acórdãos do Tribunal de Contas da União tratando sobre planejamento público de longo prazo em diversas políticas setoriais.

Somado a isso, tem-se o desafio científico de conceituar, descrever e traçar os objetivos de um planejamento público de longo prazo, além de propor metodologias, instrumentos e técnicas úteis, simples e efetivos a serem manipulados por agentes planejadores e pela sociedade em geral, tendo em vista que não basta o convencimento quanto à importância de se planejar para períodos mais alargados; é preciso, ainda, apresentar metodologias científicas que conduzam a maneira correta de fazê-lo (INGELSTAM, 1987).

Outro impasse relevante trata da falta de sistematicidade e interatividade entre os diferentes planos de desenvolvimento prospectivo em ambientes complexos. Dessa forma, questionamentos importantes sobre como possibilitar uma integração e sistematicidade entre diferentes planos setoriais pluridecenais, além do modo de desenvolver estratégias coesas equilibradas e minimamente harmônicas entre diferentes planos estruturais de desenvolvimento passam a ser cada vez mais imprescindíveis (CARDOSO JÚNIOR, 2011; MELO, 2011; PARES E VALLE, 2007; REZENDE, 2010).

Adicionalmente, houve um fortalecimento de iniciativas sobre PPLP no Brasil, porém há poucos estudos dedicados a entender como essas iniciativas foram concebidas, a que se propõem, sob quais metodologias foram fundamentadas, quais são os seus valores fundamentais e como se dá a comprovação de sua efetividade (DE TONI, 2009; INGELSTAM, 1987).

Essas questões expõem uma lacuna na literatura de planejamento estratégico governamental brasileiro quanto à concepção, ao resgate histórico nacional e à conceitualização aprofundada do planejamento sob um enfoque macroinstitucional de longo prazo. Lacuna que também aparece na descrição sobre como esse modelo de planejamento se desenvolveu no Brasil, especialmente desde a redemocratização até os tempos atuais (ALMEIDA, 2006; CANO, 2019; CARDOSO JÚNIOR, 2011; MELO, 2011).

A partir disso, entende-se que este ensaio é relevante porque, cada vez mais, torna-se essencial desenvolver propostas de planejamento em amplitude macroinstitucional, a qual consiste numa análise de planejamento mais ampla, sistêmica, holística, integrada e complexa sobre como conduzir as diversas políticas do país (CARDOSO JÚNIOR, 2017; CEPIKU, 2014; MASINI, 1993). Somado a isso, o setor público tem buscado se adequar às práticas ESG¹, (MARX, 2021). Tais práticas vinculam-se à ideia de desenvolvimento sustentável, as quais têm uma relação essencial com o planejamento público de longo prazo. (BALESTRA; CASTRO, 2023; CARTILHA).

Nessa perspectiva, torna-se premente que o setor público, num esforço de relacionar planejamento público e ESG, operacionalize o PPLP e desenvolva pressupostos de uma governança pública antecipatória, entendida como “a incorporação e aplicação sistemática da prospectiva estratégica em toda arquitetura de governo, incluindo análise de políticas, seus compromissos e a tomada de decisões” (OCDE, 2019 *apud* ACEITUNO, 2023).

¹ Por exemplo, tramita na Câmara dos Deputados, desde 2017, o Projeto de Lei n. 9.163/2017, que dispõe sobre a política de governança pública federal direta, autárquica e fundacional.

Do ponto de vista internacional, existem diversas iniciativas de PPLP²; contudo, há preocupações quanto à robustez e sofisticação das diretrizes estratégicas sobre tais planos de desenvolvimento de longo prazo. Do mesmo modo, muitos países têm institucionalizado estruturas de governança pública antecipatória para fortalecer essa agenda. (DE TONI, 2021).

No âmbito do sul global, há, na Colômbia, o Sistema Nacional de Planeación; na Argentina funciona uma unidade especial vinculada ao chefe de gabinete presidencial com uma instância participativa de 57 universidades nacionais dedicadas a estruturar estratégias futuras; no Peru existe o Sistema Nacional de Planeamento Estratégico; no Brasil existe, em âmbito federal, uma Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE/PR). No norte global, criou-se a Comissão de Futuro do Parlamento na Finlândia; na Espanha há a denominada Oficina Nacional de Prospectiva e Estratégia; por fim, na França, existe um Commissariado da Estratégia e Prospectiva, para citar alguns exemplos (ACEITUNO, 2023).

Com tais evidências, é possível entender que planejar a longo prazo tem sido cada vez mais relevante para governos, especialmente diante de cenários futuros incertos, complexos, voláteis e âmbitos (exemplos são os eventos inesperados como a pandemia de Covid-19, guerras, avanços da inteligência artificial, imigrações, desastres ambientais, desafios da globalização, etc.) (ACEITUNO, 2023; CARDOSO JÚNIOR., 2011; PARES E VALLE, 2007).

Portanto, conceituar corretamente o planejamento público de longo prazo tornou-se uma demanda essencial no setor público. Na próxima subseção, será apresentada uma proposta de operacionalização conceitual do PPLP.

3.1 Operacionalização conceitual de planejamento público de longo prazo

O planejamento estratégico governamental (PEG), em sentido amplo, apresenta-se como a primeira função da administração. Segundo De Toni (2021), é um conjunto de referenciais teóricos, processos administrativos, aplicação de ferramentas e técnicas organizacionais que objetivam definir uma visão de futuro de médio e longo prazo [...] (DE TONI, 2021, p. 11)

O PEG é um instrumento de ação pública permanente, de imposição constitucional, transformador da realidade social, integrativo e viabilizador de um sistema de tomada de decisões (MATIAS-PEREIRA, 2009).

Nesse sentido, sublinha-se que o enfoque desta pesquisa está no planejamento estratégico sob a ótica pública de longo prazo numa perspectiva macroinstitucional, o qual tem como características promover uma visão da organização de modo sistêmico, considerar o ambiente externo e construir planos que impactam a organização na totalidade (SOBRAL E PECCI, 2008).

Os planos brasileiros são demasiadamente heterogêneos, demandando uma delimitação e um estudo de linguagem comum e conceitual específicos, a fim de buscar uma sistematização de conceitos para abertura de campos de estudos dedicados - no caso em tela, para o planejamento público de longo prazo (CARDOSO JÚNIOR., 2017).

Para esta pesquisa, faz sentido considerar que o PEG é um gênero que alberga espécies ou tipos específicos de planejamento, ainda que eles tenham em comum as características

² Na América Latina e no Caribe são descritas as conquistas na construção de visões nacionais de desenvolvimento pelos governos de vários países. Estes incluem os seguintes exercícios: Plano Estratégico Industrial 2020 da Argentina; Brasil 2022; Agenda Chile para país desenvolvido: mais oportunidades e melhores empregos 2018; Visão Colômbia 2019; Costa Rica: Visão de Longo Prazo 2021; Plano de Unidade Nacional da Guatemala; Estratégia Nacional 2010-2025 do Equador; Unidade Nacional de Esperança 2032, da Guatemala; Visão do País 2010-2038, de Honduras; Visão Jamaica 2030: Plano de Desenvolvimento Nacional; Visão Nacional 2030, do México; Paraguai 2015; Plano Peru 2021; Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2030 da República Dominicana e Uruguai 2030 (CUERVO, 2012 *apud* ACEITUNO, 2023).

anteriormente mencionadas. Assim, é possível citar como espécies do PEG os planejamentos estratégicos com enfoque macroestrutural, organizacional, territorial, setorial, econômico e de desenvolvimento sustentável, conforme sugestiona na tabela a seguir.

Quadro 1 – Os diferentes tipos de planejamentos estratégicos governamentais

Tipo	Conceito	Exemplo
Macroinstitucional	Planejamento interdimensional (considera as dimensões controláveis e incontroláveis do ambiente), com atuação multitemática (leva em conta as diferentes temáticas de políticas e, portanto, em diferentes órgãos e entidades do setor público) e abrangente (tenta englobar todos os planos, sejam setoriais ou específicos, em diferentes temporalidades).	Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.
Organizacional	Aplica estrategicamente os objetivos da organização em suas várias políticas setoriais, tais como: planejamento estratégico, de gestão de pessoas, de recursos materiais, etc.	Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Territorial	Remodela o território em suas múltiplas dimensões urbanas, rurais e regionais, visando o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural de uma dada região.	Planejamento territorial participativo do estado do Pará.
Setorial	Envolve diferentes setores sociais, econômicos ou culturais.	Plano Estadual de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.
Econômico	Voltado para a tradição da planificação econômica, que alberga a promoção do crescimento econômico, estabilização monetária, diminuição do desemprego, entre outras políticas econômicas de alcance conjuntural e estrutural.	Plano do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo 2022-2040
Desenvolvimento sustentável	Reconhecido como uma interdependência entre questões econômicas, sociais, ambientais e culturais a partir de uma abordagem intersetorial e transversal que visa atender às necessidades presentes sem comprometer as capacidades das futuras gerações, com ênfase às questões ambientais.	Plano do Desenvolvimento Estadual Sustentável do Estado de Rondônia – 2015 – 2030.

Fonte: elaborado pelos autores

Tais tipos de PEG foram mencionados com o propósito de ilustrar que existem diferentes expressividades de planejamento governamental. Dessarte, enquanto um PEG com viés macroinstitucional tem uma ampla abrangência, o organizacional demonstra uma proposta cujo enfoque é mais relacionado à atividade-meio de gestão.

Ato contínuo, o PEG territorial apresenta uma proposta específica de ordenamento urbano, por exemplo. Por vez, o PEG setorial concede relevância a uma política determinada, como a de energia ou segurança. Por fim, o PEG econômico evidencia uma visão específica nesta temática, tendo-se segregado por sua relevância histórica de apropriação da função planejamento.

Finalmente, o PEG de desenvolvimento sustentável é uma tendência recente que tem se manifestado nos últimos vinte anos, dada a partir da propagação deste conceito e incentivada por práticas de ESG. Um exemplo disso é a crescente influência das políticas sociais globais,

especialmente as dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), que estão moldando as agendas de planejamento nesse enfoque em todo o mundo (CASTRO, 2023; DE OLIVEIRA, 2021).

O planejamento público sob a ótica de longo prazo integra a espécie de planejamento macroinstitucional numa perspectiva de horizonte mais alargado. Desse modo, essa visão vincula conceitos de estudos de futuros, de prospectiva estratégica, de análise de políticas públicas, de planejamento governamental e de capacidade estatal, a fim de propor uma visão sistêmica, holística, sinérgica, integrada e equilibrada como forma de expressão quando da sua relação com os demais, fazendo parte de uma verdadeira governança pública antecipatória, em fomento a novos diálogos sobre ESG e planejamento público (CARDOSO JÚNIOR, 2011; MELO, 2011).

Tal sistematização a longo prazo é cada vez mais relevante frente aos cenários complexos e incertos dos futuros, demandando maiores capacidades e capacitações estatais. É ainda necessária diante dos desafios de integração entre diferentes interesses, propósitos, especificidades e limites inerentes a cada espécie de planejamento governamental, que apresente suas contribuições, mas também limitações (CASTRO, 2023; REZENDE, 2010).

Assim, o conceito de longo prazo proposto imbrica-se à ideia de sistematização de diferentes planejamentos estruturantes e estratégicos, de modo a conciliar os variados conflitos, trazer visão holística, compor interesses contrapostos, olhar para as complexidades, desenvolver linguagem comum, idear consensos e propor monitoramento contínuo conjuntamente com as diferentes partes integrantes de um planejamento prospectivo sistemático no bojo de uma governança pública antecipatória, diferenciando-o dos demais tipos de PEG. Não por acaso a Constituição Federal de 1988 adjetivou este modelo de planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado.

Foi por esse motivo que a Constituição Federal de 1988 propôs, em seus artigos 48, IV; 58, 2º, VI; 166, II; 165, §4º, 178, §1º diversas competências para o Congresso Nacional dispor sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, estipulou que esses planos só serão elaborados em consonância com o plano plurianual e dispôs que lei disciplinará a criação de um planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado.

A ideia constitucional de desenvolvimento equilibrado está no fato de que compete a esse instrumento compor as diferentes tensões entre as forças opostas presentes quando do equacionamento entre as suas espécies, garantindo um balanceamento entre os interesses contraditórios. Falta, então, um modelo de planejamento cuja concepção seja justamente promover esse trabalho conciliador, mediador e agregador. Assim, esse planejamento de espécie macroinstitucional de longo prazo pode ser útil ao exercer diferentes funções preponderantes, conforme o quadro a seguir:

Quadro 3 – Funções preponderantes do Planejamento Público de Longo Prazo numa visão macroinstitucional

Função Preponderante	Conceito	Exemplo
Função Indicativa ou Inspiracional	Apresenta cenários futuros, megatendências, mudanças de comportamentos, transições profundas indicativamente e que sirva de inspiração para tomadas de decisão, sem qualquer força vinculante ou obrigacional.	Plano Brasil 2022
Função Normativa ou Coercitiva	Obriga as partes integrantes, estipula objetivos, metas e indicadores a serem observados e cumpridos; sendo, por vezes, normatizado e regulado coercitivamente, tendo força	Plano Estadual de Cultura do Ceará - Art. 237-C, §2º, da

	suficiente para aplicação de penalidades e sanções legais em caso de seu descumprimento.	Constituição do Estado do Ceará.
Função Integradora ou de Equilíbrio	Focaliza o equilíbrio e a coesão entre políticas transversais apresentadas mediante diversos planos nacionais, regionais ou setoriais. Preocupa-se com a harmonização e a integração de diferentes planos numa tripla visão de futuros (curto, médio e longo prazos).	Plano Recife 500 anos
Função Gerencial ou Coordenadora	Independentemente de ter uma configuração normativa/coercitiva ou indicativa/inspiracional, é o PPLP que apresenta objetivos, metas, indicadores e a serem cumpridos. Estipula modelos de monitoramento e de avaliação de desempenho e atribui responsabilidades às partes integrantes.	Maranhão 2050
Função de Portfólio de Projetos	Uma carteira de projetos estruturais de longo prazo focados especialmente em temas de infraestrutura, geração de emprego, renda e promoção de novos negócios	Plano São Vicente 500 anos

Fonte: elaborado pelos autores

Os PPLPs não possuem uma nomenclatura padronizada e têm predominâncias distintas. A fim de trazer uma mínima uniformização, elencaram-se abaixo as diferentes denominações dos chamados genericamente de Planejamento Público de Longo Prazo.

O denominado Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado é eminentemente jurídico-constitucional, pois cunhado pela Constituição da República de 1988. O Planejamento Macroinstitucional de Longo Prazo também é uma expressão que enfatiza o âmbito de análise deste tipo de planejamento. Já o Planejamento Prospectivo é usado comumente pela literatura de prospectiva estratégica e tem como base princípios, características e metodologias apresentados por este campo científico (MASINI, 1993).

Ato contínuo, o Planejamento Estratégico de Longo Prazo traz inspiração organizacional, ainda que redundantemente (tendo em vista a junção do estratégico e longo prazo numa mesma expressão), o qual evidencia um enfoque de gestão e faz um contraponto aos planejamentos táticos e operacionais. Ainda, o denominado Planejamento do Desenvolvimento Integrado e a Estratégia do Desenvolvimento Integrado são termos utilizados por alguns dos entes federados quando da construção de seu PPLP e enfatizam a ideia já trazida pela Constituição Federal de 1988, focalizando a importância da coesão e do equilíbrio integrado entre as diferentes políticas e planos em sua construção.

Neste estudo, optou-se pela utilização do nome Planejamento Público de Longo Prazo. O uso do “público” se dá porque expressa uma dimensão para além do estatal ou do governamental. A escolha pela manutenção da expressão “Longo Prazo” é importante porque, além de seu claro entendimento, visa assinalar o específico horizonte temporal analisado; embora, como será visto adiante, essa questão possa ser manifestada diversamente a partir do contexto e da intenção do planejamento. Abaixo, apresentou-se um quadro que elenca as diferentes nomenclaturas de PPLP e exemplos de comprovação:

Quadro 4 – Diferentes nomenclaturas do Planejamento Público de Longo Prazo

Nomenclatura	Exemplo
Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado	Art. 174, 1º, da CRFB/1988
Planejamento Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo	Planejamento Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo do estado do Ceará – Ceará 2050

Planejamento do Desenvolvimento Integrado	Plano de Desenvolvimento Integrado – Bahia 2035
Estratégia do Desenvolvimento Econômico e Social	Estratégia Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
Planejamento de Legado	Plano de Legado para o Rio-2016
Planejamento Integrado de Longo Prazo	Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura – 2021-2050
Políticas nacionais, estaduais ou municipais genéricos	Política Nacional de Logística 2035
Plano Pluriquadrienal	Proposta de Emenda à Constituição n.º 122/2015

Fonte: elaborado pelos autores

Pela leitura do quadro, é possível notar oito nomenclaturas distintas que englobam o conceito de PPLP. Tais nomeações advêm de diferentes lugares, tais como: projetos de lei e emendas à Constituição, órgãos de controle e Constituição Federal de 1988. Surge, então, a questão sobre a obrigatoriedade de se buscar uma sistematização das conceituações e nomenclaturas de PPLP brasileiro no bojo desse campo científico e de que maneira isso poderia contribuir para aprofundamento do assunto e para novas pesquisas nessa seara. Na próxima subseção, soma-se ao debate a questão da temporalidade.

3.2 Os horizontes temporais no contexto do Planejamento Público de Longo Prazo

Uma das questões relevantes quando se analisa o PPLP é a conceituação do que seria “longo prazo”. Não existe uma estipulação única para esta questão. Autores como Masini (1993) considera longo prazo algo que acontece entre vinte e cinquenta anos. Outros entendem “longo prazo” como tudo o que mira o futuro para cinco ou mais anos (ACEITUNO, 2023). Contudo, no contexto governamental, os planos são expressos de diferentes modos, objetivos, estratégias e propósitos, e isso pode fazer com que a temporalidade de um PPLP seja diversa entre eles.

Por exemplo, na política de inovação, cinco anos pode ser “longo prazo”; porém, numa política de saneamento básico, quinze anos pode não ser. Portanto, o conteúdo da política pode fazer com que a sua temporalidade seja distinta de outras.

Além disso, aspectos normativos podem estipular temporalidades específicas. Um exemplo é o caso do Plano Nacional de Educação (um plano setorial de longo prazo), em que a lei estipulou que ele vigorará por dez anos. Neste modelo, o “longo prazo” advêm de uma força legal, sem necessariamente considerar o conteúdo da política ou outros aspectos.

Numa outra perspectiva, pode-se estipular que “longo prazo” num sentido político poderia ser todo planejamento que vai além de duas legislaturas, perfazendo um período de mais de oito anos, para além, então, de eventuais reeleições.

Inclusive, pode-se aventar a existência de um prazo residual constitucionalizado que considera “longo prazo” tudo aquilo que vai além do prazo de um Plano Plurianual, um instrumento de planejamento de médio prazo. Então, nesse sentido orçamentário-financeiro, “longo prazo” seria todo planejamento que vai além de quatro anos.

A temporalidade também pode ser estipulada por fatores externos, fruto de parcerias ou acordos internacionais, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030 das Nações Unidas) que já predeterminou o ano de 2030 como sendo aquela meta de longo prazo a ser alcançada, por exemplo.

Pode-se ainda evidenciar conflitos de temporalidade quando planos de entes federativos ou de parceiros envolvidos são distintos. Um exemplo hipotético poderia ser o caso de o Plano

Nacional de Cultura ter dez anos, porém o estadual sete e os municipais cinco. Nesse modelo, a não adequação entre as diferentes temporalidades pode afetar a integração entre elas, o que pode demandar uma análise que harmonize os seus horizontes temporais, de sorte que seus objetivos sejam equilibrados e bem articulados. O quadro a seguir sintetiza as diversas expressões de temporalidades de PPLP coletadas nos dados da pesquisa:

Quadro 4 –Temporalidades do Planejamento Público de Longo Prazo

Sentido	Descrição	Temporalidade
Normativo	Estipulado pela Constituição Federal ou por normas infraconstitucionais	Variada, mas, em regra, 10 anos.
Político	O que vai além de duas legislaturas, de modo a ultrapassar uma reeleição.	Mais de 8 anos
Conteudista	Considera a especificidade do conteúdo de uma determinada política pública	Variada conforme cada política
Residual	Ultrapassa o período do Plano Plurianual (quatro anos)	Mais de 4 anos
Externo ou Internacional	Estipulado a partir de práticas ditadas por organizações internacionais	Variada de acordo com exigência internacional
Pactuado	Firmado a partir de acordos e parcerias entre diferentes partes interessadas	Variada conforme acordado

Fonte: Elaborado pelos autores

Portanto, para os fins desta pesquisa, o conceito de “longo prazo” pode variar conforme o conteúdo da política, a legislatura, a sua normatização, os fatores externos existentes, eventuais parcerias firmadas ou mesmo por decorrência de fatores específicos desde que justificados; contudo, entende-se que um PPLP normalmente deveria apresentar um horizonte temporal minimamente para além de oito anos, considerando a obrigatoriedade de mudança de poder e estratégias de transição de governo, neste caso. A seguir, parte-se para a descrição do panorama de iniciativas de PPLPs nos estados brasileiros nos últimos anos.

3.3 Descrição panorâmica de iniciativa estaduais de PPLPs nos tempos correntes

Partindo-se da análise de rede ilustrada na figura abaixo, percebe-se que, das doze constituições coletadas, há relações entre nove constituições estaduais (círculos vermelhos) em diferentes políticas setoriais e aspectos direcionados ao longo prazo (círculos amarelos).

Quadro 5 – Relação de normativos estaduais coletados

Ano	Estado-membro	Norma	Situação	Ementa
2023	Rio de Janeiro	Decreto n.º 48.523 de 2 de junho de 2023	Vigente	Cria o Programa RIO 2030 no âmbito da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, sem aumento de despesas.
2023	Roraima	Lei n.º 1.825 de 18 de maio de 2023	Vigente	Dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Roraima - RORAIMA 2030 e dá outras providências.
2022	Rio de Janeiro	Projeto de Lei n.º 6493, de 22 de novembro de 2022	Tramitação	Institui a Política Estadual de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, institui a Comissão Estadual e dá outras providências
2022	Ceará	Emenda Constitucional n.º 114, de 30 de março de 2022	Tramitação	Altera a Constituição Estadual para incluir o planejamento estratégico estadual de longo prazo como horizonte norteador do desenvolvimento, das despesas e dos investimentos previstos no orçamento do Ceará
2022	Pará	Decreto n.º 2.545, de 9 de agosto de 2022	Vigente	Institui o Comitê Estadual de elaboração do planejamento estratégico de longo prazo do Estado do Pará - Comitê PARÁ 2050.
2022	Pernambuco	Lei n.º 17.8331, de 22 de junho de 2022	Vigente	Institui a Política Estadual de Promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em Pernambuco e dá outras providências.
2021	Mato Grosso	Lei nº 11.606, de 9 de dezembro de 2021	Vigente	Institui a Política Estadual de Promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) como diretriz de políticas públicas no âmbito do Estado de Mato Grosso.
2021	Goiás	Projeto de Lei nº 708, de 4 de novembro de 2021	Aprovado	Institui a Política Pública Estadual de Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e dá outras providências.
2020	Mato Grosso do Sul	Decreto nº 15.543, de 9 de novembro de 2020	Aprovado	Institui a Política Estadual de Sustentabilidade no âmbito da Administração Pública Estadual, para os fins que especifica.
2020	Pará	Decreto nº 941, de 3 de agosto de 2020	Vigente	Institui o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), cria o Comitê Científico do Plano e o Núcleo Permanente de Acompanhamento do Plano e dá outras providências.
2020	Minas Gerais	Lei nº 23.577, de 15 de janeiro de 2020	Vigente	Atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.
2019	Paraná	Decreto nº 1.482 de 29 de maio de 2019	Revogado	Dispõe sobre o Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Paraná - CEDES, sua composição e atribuições

2004	Minas Gerais	Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de 2004	Vigente	Estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências.
------	--------------	---	---------	--

Fonte: Elaborado pelos autores

Quanto aos vinte relatórios encontrados, cinco datam de 2023, cinco em 2022, um em 2021, um para cada ano entre 2018 e 2016, quatro em 2015, um em 2011 e um em 2016. Sobre as temporalidades, tem-se desde um mínimo de sete a um máximo de cinquenta anos, demonstrando como cada plano interpreta a ideia de longo prazo distintamente. Finalmente, há cinco relatórios em fase de elaboração.

Quadro 6 – Relação de relatórios de cenários futuros estaduais coletados

Ano de início da elaboração	Projeto	Visão de futuro	Responsável	Status
2023	Agenda Acre 10 anos	10 anos	Governo do Acre e Fundação Dom Cabral	Publicado
2023	Amazônia 2030	7 anos	Governo da Amazônia, Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, ambos situados em Belém, com a <i>Climate Policy Initiative</i> (CPI) e o Departamento de Economia da PUC-Rio.	Publicado
2023	Ceará 2050	Em elaboração	Governo do Ceará e Universidade Federal do Ceará (UFC)	Em elaboração
2023	Paraná 2040 - Livro Verde	Em elaboração	Governo do Paraná	Em elaboração
2023	Sergipe 2050	Em elaboração	Governo do Sergipe	Em elaboração
2022	O DF que a gente quer - Visão 2022 - 2040	18 anos	Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal – Codese DF	Publicado
2022	Bahia - Plano de Desenvolvimento Integrado 2035	13 anos	Governo da Bahia	Em revisão
2022	Piauí 2030	8 anos	Governo do Piauí	Publicado
2022	Roraima 2030 - Construindo o futuro	7 anos	Governo de Roraima	Publicado
2022	Pará 2050	Em elaboração	Governo do Pará	Em elaboração
2021	Amapá - Planejamento Estratégico 2021 - 2030	9 anos	Governo do Amapá	Publicado
2018	Goiás 2038	20 anos	Governo de Goiás e consultoria Macroplan	Publicado

2017	Santa Catarina - Plano de Desenvolvimento 2030		Governo de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina e Fundação de Apoio de Santa Catarina	Publicado
2016	Rio Grande do Norte - Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico	19 anos	Governo do Rio Grande do Norte e Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN)	Publicado
2015	Rio Grande do Sul - Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional 2015 - 2030	15 anos	Governo do Rio Grande do Sul	Publicado
2015	Tocantins 2030 - o futuro do Estado e o Estado do futuro	15 anos	Governo do Tocantins	Publicado
2015	Pernambuco - Visão de Futuro 2035	20 anos	Governo de Pernambuco	Publicado
2015	Rio de Janeiro - Visão Rio 500	50 anos	Governo do Rio de Janeiro	Não encontrado
2011	Mato Grosso - Plano de Longo Prazo 2011 - 2031	20 anos	Governo de Mato Grosso	Publicado
2006	Espírito Santo - Plano de Desenvolvimento 2025	19 anos	Governo de Espírito Santo	Publicado

Fonte: elaborado pelos autores

Nota-se que, em relação ao processo histórico de construção de PPLP brasileiro, houve uma ampliação de sua conceituação ao nível estadual, tendo em vista que, conforme os dados coletados, os planos de longo prazo têm, em sua maioria, enfoque abrangente, multitemático e interdimensional e não estritamente economicista, num viés de um crescimento econômico que desconsidera as demais políticas e transversalidade das políticas públicas. Percebe-se que todos são elaborados por governos e alguns deles apoiados por *think tanks* ou consultorias externas.

4. Considerações Finais

Com fundamento na revisão narrativa e na análise dos dados coletados, foi possível comprovar que, em âmbito estadual, há uma tendência de elaboração de normativos e relatórios de cenários futuros nos últimos anos, notadamente porque parte dos documentos coletados encontram-se em tramitação ou em elaboração.

As constituições estaduais apresentam uma série de políticas setoriais tomadas num viés de longo prazo que devem ser consideradas nos planos governamentais. Percebeu-se que os planos diferem quanto à conceituação do que seria longo prazo, que vai desde sete até cinquenta anos. Notou-se, ainda, a presença de *think tanks* e consultorias externas na construção de alguns desses planos, o que pode sugerir a necessidade de pesquisas futuras para entender de que modo tais parceiros influenciam em sua construção.

Tais resultados contribuem para o corpo teórico de planejamento público ao destacar a importância de se elaborar uma conceituação adequada para planejamentos públicos de longo prazo tomados em sentido macroestrutural, equilibrado e integrado, demandando uma análise por decorrência de suas especificidades: temporalidade alargada, descontinuidades administrativas e legislativas, transições de governo, interdimensionalidade, multitematicidade e incerteza e complexidade de cenários públicos futuros.

Quanto às aplicações práticas dos achados, os profissionais da área entenderão que há uma normatização constitucional quanto a planejar no longo prazo, em que diversas políticas setoriais são mencionadas nas cartas magnas estaduais. Perceberão que há diferentes noções de temporalidades deste tipo de planejamento e que o aumento de sua produção exige, por consequência, uma busca por conceituação, metodologias e técnicas específicas para área pública, sobretudo do ponto de vista de ESG e de governança antecipatória.

Este estudo apresenta limitações como: (i) a ausência de percepção de construção de planejamentos públicos não governamentais, de modo que pesquisas futuras poderiam buscar entender como atores não governamentais influenciam na construção de planos de longo prazo; (ii) revisão narrativa, que pode apresentar vieses de análise, motivando novos trabalhos baseados em revisão integrativa ou sistemática; (iii) ampliação de dados coletados sobre constituições estaduais e ampliação para normas extravagantes e outros documentos, com sugestão de pesquisa de TFD utilizando mais documentos, como: decisões judiciais e de controle, atas de reunião, notícias, etc.

Ademais, sugere-se, como incentivo a pesquisas futuras, estudos relacionados a novas formas de desenvolvimento de redes de cooperação de PPLP nos estados-membros; métodos, abordagens e técnicas de PPLP condizentes com as premissas estaduais; formas de letramento de futuros e governança antecipatória para agentes públicos; impacto das decisões de órgãos de controle quanto ao PPLP estadual e melhores maneiras de acompanhamento, monitoramento e avaliação de PPLP estadual e adequadas diretrizes para sinergia entre orçamento antecipatório e planejamento numa perspectiva de longo prazo na realidade dos estados-membros brasileiros.

Referências

ACEITUNO, Paola. Governanza anticipatoria y prospectiva: Reflexiones en torno a la creación del proyecto de ley para dotar de una institucionalidad de futuro a Chile. **Administración Pública y Sociedad (APyS)**, n. 16, p. 193-201, 2023.

AMORIM, Ivan Trizi. **Balanço dos 30 anos da prática do Plano Plurianual (PPA) - Trajetórias, Desafios e Perspectivas**. São Paulo, 2021, 309p.

CANDEAS, A. Há um novo pensamento estratégico no Brasil? *In*: JUNIOR, J. C. C. (org.) **Planejamento Brasil XXI: inovação institucional e refundação administrativa: elementos para o pensar e o agir**. Brasília: IPEA, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5253/1/Planejamento%20Brasil%20s%C3%A9culo%20XXI.pdf> Acesso em 09 abr. 2023

CANDEAS, A. Há um novo pensamento estratégico no Brasil? *In*: JUNIOR, J. C. C. (org.) **Planejamento Brasil XXI: inovação institucional e refundação administrativa: elementos para o pensar e o agir**. Brasília: IPEA, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5253/1/Planejamento%20Brasil%20s%C3%A9culo%20XXI.pdf> Acesso em 09 abr. 2023

- CANO, W. Uma agenda nacional para o desenvolvimento. **Revista Tempo do Mundo**, v. 2, n. 2, p. 7-39, 9 dez. 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/117> Acesso em 11 dez. 2023.
- CARDOSO JÚNIOR, J. C. P. (org) A reinvenção do planejamento governamental no Brasil. 2011. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3182/1/A%20reinven%C3%A7%C3%A3o%20do%20planejamento%20governamental%20no%20Brasil.pdf> Acesso em: 23 dez. 2023. v.4
- CARDOSO JÚNIOR, J. C. P. (org) A reinvenção do planejamento governamental no Brasil. 2011. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3182/1/A%20reinven%C3%A7%C3%A3o%20do%20planejamento%20governamental%20no%20Brasil.pdf> Acesso em: 23 dez. 2023. v.4
- CARDOSO JUNIOR, J. Celso P. *et al.* Saúde Amanhã: Textos para Discussão 24: Planejamento governamental e prospecção de cenários e políticas públicas no Brasil: o momento situacional do desenvolvimento nacional no Século XXI. 2017. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/51974/TD_24.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 10 out. 2023.
- CASSIANI, S. H. B.; ALMEIDA, Ana Maria de. Teoria fundamentada nos dados: a coleta e análise de dados qualitativos. *Cogitare Enfermagem*, v. 4, n. 2, p. 13-21, 1999. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/44840>. Acesso em: 12 jun. 2024
- CASTRO, A. C. Capacidades e capacitações estatais para uma agenda de futuros. **Revista do Serviço Público**, v. 74, n. 1, p. 42-62, 2023. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/9951>. Acesso em: 11 set. 2023.
- CEPIKU, Denita. Can strategic foresight in public management succeed? **Governance and Public Management**, p. 173-181, 2014. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203761915-16/strategic-foresight-public-management-succeed-denita-cepiku> Acesso em: 3 ago. 2023.
- COELHO, F. S. Reformas e inovações na gestão pública no Brasil contemporâneo. **Parceria Social Público-Privado-textos de referência**, v. 1, p. 1-376, 2012. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4626069/mod_folder/content/0/Reformas%20e%20Inov%C3%A7%C3%B5es%20-%20Coelho.pdf?forcedownload=1 Acesso em: 16 nov. 2023.
- CONTEH, C. et al. (Ed.). **Governance and public management: Strategic foundations for volatile times**. Routledge, 2014. Disponível em: <https://www.routledge.com/Governance-and-Public-Management-Strategic-Foundations-for-Volatile-Times/Conteh-Greitens-Jesuit-Roberge/p/book/9781138495579>. Acesso em: 5 dez. 2023.
- DE MEDEIROS, Angélica Pott; DOS SANTOS, José Luís Guedes; ERDMANN, Rolf Hermann. A teoria fundamentada nos dados na pesquisa em administração: evidências e reflexões. *Revista de Ciências da Administração*, v. 21, n. 54, p. 95-110, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm/article/view/2175-8077.2019.e60548>. Acesso em 5 abr. 2023.
- DE OLIVEIRA, O. P. A prelude to policy transfer research. *In: Handbook of policy transfer, diffusion and circulation*. Edward Elgar Publishing, 2021. p. 1-24. Disponível em: [https://www.elgaronline.com/configurable/content/edcoll\\$002f9781789905595\\$002f9781789905595.00007.xml?t:ac=edcoll%24002f9781789905595%24002f9781789905595.00007.xml](https://www.elgaronline.com/configurable/content/edcoll$002f9781789905595$002f9781789905595.00007.xml?t:ac=edcoll%24002f9781789905595%24002f9781789905595.00007.xml) Acesso em 26.06.2023.

- DE TONI, J. Em busca do planejamento governamental do século XXI: novos desenhos. *In*: REPETTO, F. *et al.* (org.) **Reflexões para Ibero-América: planejamento estratégico**. Brasília: ENAP, 2009, 105p.
- DE TONI, J. Em busca do planejamento governamental do século XXI: novos desenhos. *In*: REPETTO, F. *et al.* (org.) **Reflexões para Ibero-América: planejamento estratégico**. Brasília: ENAP, 2009, 105p.
- DE TONI, J. Reflexões sobre o planejamento estratégico no setor público. Brasília: Enap, 2021. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6334/1/Jackson%20de%20Toni.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2023.
- INGELSTAM, Lars. **Long-range development planning**: notes on its substance and methodology. CEPAL Review, 1987. Disponível em: https://www.academia.edu/52687843/Long_range_development_planning_Notes_on_its_substance_and_methodology Acesso em: 19 de set. 2023.
- MARX, César Augusto. A nova governança pública e os princípios ESG. **Controle Externo: Revista do Tribunal de Contas do Estado de Goiás**, 2021. Disponível em: <https://revcontext.tce.go.gov.br/index.php/context/article/view/140/97>. Acesso em: 12 abr. 2023.
- MASINI, E. B. **Why futures studies?** Grey Seal, London, 1993.
- MATIAS-PEREIRA, J. **Manual de gestão pública contemporânea**. São Paulo: Atlas, 2009.
- MATUS, C. Política, planejamento & governo. *In*: **Política, planejamento & governo**. Série IPEA, Brasília, 1991.
- MAZZUCATO, M. **O estado empreendedor**: desmascarando o mito do setor público x setor privado. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2014.
- MELO, V. Planos nacionais de desenvolvimento: experiência brasileira e lições para o futuro *In*: CARDOSO JÚNIOR. J. C. (org.) **A reinvenção do planejamento governamental no Brasil**. Brasília: Ipea, v. 4, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3182/1/A%20reinven%C3%A7%C3%A3o%20do%20planejamento%20governamental%20no%20Brasil.pdf> Acesso em: 5 dez. 2023.
- MELO, V. Planos nacionais de desenvolvimento: experiência brasileira e lições para o futuro *In*: CARDOSO JÚNIOR. J. C. (org.) **A reinvenção do planejamento governamental no Brasil**. Brasília: Ipea, v. 4, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3182/1/A%20reinven%C3%A7%C3%A3o%20do%20planejamento%20governamental%20no%20Brasil.pdf> Acesso em: 5 dez. 2023.
- OLIVEIRA, J. A. P. Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes visões e práticas. **Revista de Administração Pública**, v. 40, p. 273-287, 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/nJqFsXyTfDk8W8SVRRVFfgw/?format=pdf> Acesso em: 18 dez. 2023.
- PARES, A.; VALLE. B. A retomada do planejamento governamental no Brasil e seus desafios. *In*: PAGNUSSAT, L.; GIACOMONI, J. (orgs.). **Coletânea planejamento e orçamento governamental: volume 1**, Brasília, ENAP, 2006. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/808> Acesso em: 3 nov. 2023.
- PIRES, R. R. C.; AMARAL, L. A.; SANTOS, J. C. dos. **Planejamento governamental e participação social**: encontros e desencontros na experiência brasileira recente. *In*: CARDOSO JÚNIOR. J. C.; COUTINHO, R. (orgs.) **Planejamento estratégico em contexto democrático: lições da América Latina** Brasília: ENAP, p. 114-116, 2014. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/986/5/Planejamento%20Estrategico%20Governamental%20em%20Contexto%20Democratico.pdf> Acesso em: 9 out. 2023.

REZENDE, F. **Planejamento no Brasil**: auge, declínio e caminhos para a reconstrução / Fernando Rezende. Brasília, DF: CEPAL. Escritório no Brasil/ IPEA, 2010. (Texto para Discussão, 4). Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2984/1/TD_1522.pdf Acesso em: 13 dez. 2023.

SOBRAL, F.; PECCI, A. **Administração**: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

VAZ, J. C. O monitoramento do planejamento governamental em ambientes complexos: decisões e requisitos. **Reflexões para Ibero-América: Planejamento Estratégico** / Fabían Repetto [et al.]; Prefácio de Francisco Gaetano - Brasília ENAP, 2009, 105, p. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/712/1/Reflex%C3%B5es%20para%20Ibero-Am%C3%A9rica%20Planejamento%20Estrat%C3%A9gico.pdf> Acesso em: 4 maio 2023.